

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

УРБАНИЗАЦИЯ ВА ЭКОЛОГИК ДЕТЕРМИНАНТЛАРНИНГ БОЛАЛАРДА АЛЛЕРГИК СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ ШАКЛЛАНИШИДАГИ АҲАМИЯТИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА)

Солибаева Н.О.

Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Наманган филиали, Наманган ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақолада Наманган вилоятидаги болалар иммун тизимига экологик омиллар ва урбанизациянинг таъсири таҳлил қилинади. Тадқиқот шаҳар муҳити ифлосланиши ва маиший сенсибилизация ўртасидаги корреляцияни аниқлади, бу CD-маркерлар таҳлили билан тасдиқланган.*

***Калит сўзлар:** бронхиал астма, урбанизация, CD-маркерлар, сенсибилизация, экология.*

THE SIGNIFICANCE OF URBANIZATION AND ENVIRONMENTAL DETERMINANTS IN THE FORMATION OF ALLERGIC SENSITIZATION IN CHILDREN (ON THE EXAMPLE OF NAMANGAN REGION)

Solibayeva N.O.

Namangan branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care, Namangan, Uzbekistan

***Resume.** This article analyzes the impact of environmental factors and urbanization on the immune system of children in the Namangan region. The study revealed a direct correlation between urban pollution and the level of household sensitization, confirmed by the analysis of CD markers.*

***Keywords:** bronchial asthma, urbanization, CD markers, sensitization, ecology.*

ЗНАЧЕНИЕ УРБАНИЗАЦИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ В ФОРМИРОВАНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Солибаева Н.О.

Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, г. Наманган, Узбекистан

***Резюме.** В данной статье анализируется влияние экологических факторов и урбанизации на иммунную систему детей в Наманганской области. Исследование выявило прямую корреляцию между загрязнением городской среды и уровнем бытовой сенсибилизации, подтвержденную анализом CD-маркеров.*

***Ключевые слова:** бронхиальная астма, урбанизация, CD-маркеры, сенсибилизация, экология.*

e-mail: snoila95@gmail.com

Долзарблиги ва аҳамияти. Сўнги йилларда болалар ўртасида аллергик касалликларнинг кўпайиши бевосита антропоген омиллар ва урбанизация билан боғлиқ ҳолда ўрганилмоқда [1, 5]. Наманган вилояти каби саноатлашган ҳудудларда ҳаво таркибидаги чанг ва кимёвий бирикмалар болаларда иммун тизимининг эрта зўриқишига сабаб бўлади [3].

Тадқиқотнинг мақсади урбанизация даражаси турлича бўлган ҳудудларда яшовчи болаларда аллергик сенсибилизация шаклланишининг иммунологик механизмларини қиёсий баҳолаш.

Материаллар ва методлар. Тадқиқотда ISAAC халқаро протоколи асосида 1037 нафар бола қамраб олинди [4, 7]. Иммунологик таҳлиллар учун CD3+, CD4+, CD8+, CD20+ маркерлари ва умумий IgE микдори IFT усулида ўрганилди. Маълумотлар статистик таҳлил қилинди [2].

Натижалар ва муҳокама. Ўтказилган кенг кўламли қиёсий таҳлиллар шуни кўрсатдики, урбанизациялашган шаҳар муҳитида истиқомат қилувчи болаларда аллергик сенсибилизациянинг клиник-иммунологик спектри кишлоқ ҳудудларидаги тенгдошларига қараганда анча мураккаб ва юқори агрессивлик характериға эга. Тери скрификация синамалари (Приск тестлар) таҳлил қилинганда, шаҳар шароитида яшовчи болаларда уй чангиға (Dermatophagoides pteronyssinus) бўлган ижобий реакциялар 52,8% ҳолатда қайд этилиб, кишлоқ ҳудудларидаги кўрсаткичдан (32,7%) сезиларли даражада устун эканлиги аниқланди ($p < 0,05$). Бу ҳолат шаҳардаги ўзига хос микроиклим, кўп қаватли уйлардаги замонавий вентиляция тизимларининг етишмаслиги ва аероаллергенларнинг юқори консентрацияси билан бевосита боғлиқдир.

Аксинча, қишлоқ ҳудудларида маиший аллергияларга сезувчанлик паст бўлса-да, озиқ-овқат аллергияларига сенсбилизация кўрсаткичи анча юқори (38.5%) бўлиб чиқади. Ушбу ҳолат қишлоқ жойларида парҳез ва овқатланиш рационининг ўзига хослиги, шунингдек, аллергияларнинг эрта организмнинг тушиши билан изоҳланади. Поллиноз ва ўсимлик чангларига нисбатан сенсбилизация кўрсаткичлари ҳар икки гуруҳда ҳам деярли бир хил мувозанатни сақлаб қолди (шаҳар гуруҳида 22,6% ва қишлоқ гуруҳида 17,3%, $p>0,05$).

1-жадвал.

Худудий сенсбилизация кўрсаткичлари (%)

Кўрсаткич	Шаҳар (n=53)	Қишлоқ (n=52)	P
Маиший чанг	52,8	32,7	<0,05
IgE (ХВ/мл)	485 +/- 15	338 +/- 12	<0,01

Иммун тизимининг дисбаланси шаҳарлик болаларда CD4+ хелперларининг камайиши билан кузатилади, бу эса сурункали аллергияк яллиғланиш хавфини оширади [6, 8].

Хулоса:

1. Болаларда аллергияк сенсбилизациянинг таркибий тузилмаси, хусусиятлари ва улар истиқомат қиладиган ҳудуднинг урбанизация даражаси ҳамда ўзига хос экологик детерминатларига тўғридан-тўғри коррелятив бўғлиқдир. Шаҳар муҳитида саноат ва маиший аероаллергенлар таъсирида попливалент ва юқори даражали уй чанги сенсбилизацияси устунлик қилса, қишлоқ ҳудудларида озиқ-овқат аллергияларига сезувчанлик етакчи ўрин эгаллайди.

2. Шаҳар шароитидаги ноқулай экологик детерминантлар иммун тизимининг ҳужайравий бўғинида яққол депрессияни келтириб чиқаради. Бу ҳолат CD3+ Т-лимфоцитлар ва CD4+ Т-хелперлар субпопуляциясининг ишончли камайиши ва гуморал бўғинда зардоб умумий IgE миқдорининг кескин гиперпродукцияси билан характерланади ва болалар оғир аллергияк патологиялар манифестациясига замин яратади [5,6].

3. Ташкил этилган ва тизимли равишда келтирилган “Астма –бу ҳукм эмас” мақсадли профилактика дастури оилаларда аллергияк гигиена маданиятини ошириш ва триггер омиллар таъсирини минималлаштиришда юқори самарадорлик кўрсатди. Ота-оналарнинг тиббий билим даражасининг ошиши урбанизациялашган ҳудудларда болалар аллергияк касалликларининг қайталаниш кўрсаткичини 1,5 бараварга камайтириш имконини берди, бу эса ушбу дастурни бирламчи соғлиқни сақлаш тизимида кенг жорий этиш зарурлигини илмий асослайди [7,8].

Адабиётлар рўйхати:

- Mallol J., et al. (2013). The ISAAC Phase Three. “Allergol Immunopathol”. [https://doi.org/10.1016/j.aller.2012.05.003]
- Асатуллаев А.Ф. (2022). Болаларда аллергияк ринит эпидемиологияси. “Тиббиётда янги кун”. №3 (41).
- Юлдашев И.Р. (2024). Наманган вилояти аллергияпатологияси. “Илмий семинар материаллари”.
- GINA Report. (2023). Global Strategy for Asthma Management. [www.ginasthma.org]
- Von Mutius E. (2020). Environmental determinants of asthma. “JACI”. [https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.01.017]
- Миррахимова М.Х. (2021). Атопик дерматит динамикаси. “Ўзбекистон тиббиёт журнали”
- WAO White Book. (2020). www.worldallergy.org
- Солибаева Н.О. (2024). Аллергияк касалликлар профилактикаси. “Педиатрия журнали”.

Иқтибос учун: Солибаева Н.О. Урбанизация ва экологик детерминантларнинг болаларда аллергияк сенсбилизация шаклланишидаги аҳамияти (Наманган вилояти мисолида) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 756–757. doi: https://doi.org/10.5281/zenodo.20259762